

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7502109>
УДК 61

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ ПОВЫШЕННЫМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ОТ СОКРАЩЕНИЯ БОЛЬНИЧНЫХ КОЕК

А.Г. Цыганова,
студентка 4 курса
А.А. Заворотный,
к.ф.-м.н., доц. кафедры физики и БМТ,
ФГБОУ ВО ЛГТУ,
г. Липецк

Аннотация: В статье методами статистического анализа исследована зависимость распространения болезней, характеризующиеся повышенным кровяным давлением среди населения от количества больничных коек. Статистический анализ был проведён с помощью программного обеспечения Statistica 12. Выявленное влияние между исследуемыми факторами, позволяет объяснить 70 % болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. Данная патология встречается уже в более раннем возрасте, чем в предыдущие годы, и является ведущей причиной смертности населения. Одним из значительных путей борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями является их профилактика, раннее выявление и своевременное лечение.

Ключевые слова: болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, больничная койка (место), статистический анализ, программное обеспечение для статистического анализа

STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECT OF MAGNIFICATION DISEASES CHARACTERIZED BY HIGH BLOOD PRESSURE FROM THE REDUCTION OF HOSPITAL BEDS

A.G. Tsyganova,
4th-year student

A.A. Zavorotny,
k.p.-m.s., Associate Professor of the Department of Physics and BMT,
FGBOU VO LGTU,
Lipetsk

Annotation: The article uses statistical analysis methods to investigate the dependence of the spread of diseases characterized by high blood pressure among the population on the number of hospital beds. The statistical analysis was carried out using the Statistica 12 software. The revealed influence between the studied factors makes it possible to explain 70 % of the diseases characterized by high blood pressure. This pathology occurs at an earlier age than in previous years, and is the leading cause of mortality of the population. One of the significant ways to combat cardiovascular diseases is their prevention, early detection and timely treatment.

Keywords: diseases characterized by high blood pressure, hospital bed (place), statistical analysis, software for statistical analysis

Значительное сокращение числа стационарных коек существенно влияет на увеличение болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением. Увеличение этого показателя свидетельствует о недостаточном уровне лечебных мероприятий на догоспитальном этапе; тяжести состояния пациента; отсутствия необходимых условий диагностики и лечения, приводящих к дефектам в лечебно-диагностическом процессе.

Проанализировав научные работы, был сделан вывод, что ранее некоторыми авторами поднималась проблема о росте болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (БПКД) с сокращением больничных коек [1-4]. В данных статьях проводилось

рассмотрение частот выявления болезней систем кровообращения (БСК) в отдельно взятых регионах или странах, где, как правило, повышенная смертность от БСК, а также затрагивались вопросы о повышении качества и доступности специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В связи с этим, была поставлена цель: исследовать с помощью статистических методов существует ли явная математически описываемая зависимость болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением от сокращения количества больничных коек.

По данным федеральной службы государственной статистики, а именно Территориального органа Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ), на основании краткого статистического сборника за 2021 год имеется информация о болезнях, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, а также число больничных коек в регионах РФ по годам [5].

В качестве входных были использованы статистические данные (табл. 1) за 2000-2019 гг., а именно болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и число больничных коек [5, 6].

Таблица 1 – Входные данные

Число больничных коек (тыс.чел.), X	БПКД (тыс.чел.), Y
1172,8	434,8
1173,6	495,1
1182,7	561,3
1197,2	650,1
1222,0	719,2
1266,8	772,6
1301,3	1007,3
1332,3	990,3
1339,5	979,0
1347,1	920,3

Число больничных коек (тыс.чел.), X	БПКД (тыс.чел.), Y
1373,4	870,7
1398,5	848,3
1521,7	841,3
1553,6	885,0
1575,4	1010,2
1596,6	1315,1
1600,7	1399,4
1619,7	1418,9
1653,4	1358,6
1671,6	1772,0

В работе на основе метода предварительной статистической обработки данных с использованием программного обеспечения Statistica 12 было установлено следующее:

1. Для показателей болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением (Y), справедливо нормальное распределение [7]:

а) медиана $Me = 902,65$ тыс.чел., означает, что в среднем за все года половина учтенных пациентов, страдающих данными заболеваниями, составляет меньше, а половина – больше, чем 903 чел., среднее арифметическое $\bar{x} = 969,23$ тыс.чел, показывает, что в среднем за год заболевают болезнями, характеризующиеся повышенным кровяным давлением около 970 тыс.чел, что является довольно существенным показателем распространенности подобных заболеваний в РФ.

б) асимметрия $As = 0,6$ и эксцесс $Ex = -0,2$ представленных данных показывают незначительное их отклонение от нуля.

с) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины Y в интервал трех стандартных отклонений ($\sigma = 351$ тыс.чел.): $P(\bar{y} - 3\sigma < Y < \bar{y} + 3\sigma) \approx 99,76\%$.

Кроме этого, можно отметить следующие немало важные числовые параметры:

1. Минимум и максимум: $Y_{min} = 434,8$ тыс.чел.; $Y_{max} = 1727$ тыс.чел. Максимум был зарегистрирован в 2019 году, а минимум – в 2000 году. Выявленный значительный рост показателей заболеваемости болезнями системы кровообращения населения России может объясняться, в первую очередь, негативным влиянием различных факторов, в том числе, характерных для РФ, таких как социально-экономический уровень жизни (низкий уровень дохода население), условия и образ жизни населения (гиподинамия, обусловленная растущей урбанизацией, частые стрессы, ненормированный рабочий день), медико-демографическая ситуация, нехватка финансов на систему здравоохранения, так как сердечно-сосудистые заболевания являются причиной больших экономических затрат.

2. Дисперсия $\sigma_y^2 = 123103,750$ тыс.чел, показывающая разброс всех значений заболеваний относительно суммарной цифры; среднее квадратическое (стандартное) отклонение $\sigma_y = \pm 350,861$ тыс.чел, характеризующее рассеяние значений относительно среднего значения.

2. Для числа больничных коек также справедливо нормальное распределение [7]:

а) медиана $Me = 1360,250$ (тыс.чел.)⁻¹, означает, что в среднем за все года половина от количества больничных коек меньше, а половина больше числа 1361;

б) асимметрия $As = 0,136$ и эксцесс $Ex = -1,553$ незначительно отклонены от нуля;

в) «Правило трёх сигм» выполняется – вероятность попадания значения случайной величины X в интервал трех стандартных отклонений ($\sigma = 178$ (тыс.чел.)⁻¹): $P(\bar{x} - 3\sigma_x < X < \bar{x} + 3\sigma_x) \approx 95\%$.

Отметим еще следующие важные числовые характеристики данных по количеству больничных коек:

– среднее арифметическое $\bar{x} = 1404,995$ (тыс.чел.)⁻¹, показывает, что в среднем за год количество коек сокращается примерно на 1405 (тыс.чел.)⁻¹;

– минимум и максимум: $X_{min} = 1172,800$ (тыс.чел.)⁻¹; $X_{max} = 1671,600$ (тыс.чел.)⁻¹. Причём максимум достигался в 2000 году, а минимум – в 2018 году.

- дисперсия $\sigma_x^2 = 31367,994$ (тыс.чел.)⁻¹, показывающая разброс всех значений числа коек относительно суммарной цифр;
- среднее квадратическое отклонение $\sigma = \pm 177,110$ тыс.чел, характеризующее рассеяние значений относительно среднего.

На рисунке 1 представлены данные таблицы 1 в графической форме. Ясно виден общий спад количества заболеваний с возрастанием числа коек в стационарных медицинских учреждениях. При этом сплошной линией с маркерами изображена эмпирическая кривая (входные данные), а пунктирной линией – теоретическая функциональная линия, имеющая вид:

$$y = -0,002x^6 + 0,1567x^5 - 4,6293x^4 + 65,494x^3 - 444,83x^2 + 1198x + 571,75. \quad (1)$$

Рисунок 1 – Графическая зависимость БПКД (Y) от числа больничных коек (X)

Практически полное совпадение значений эмпирической и теоретической кривых на рисунке 1 все же имеет в некоторых местах расхождение. Поэтому необходимо установить: случайны ли эти различия или статистически не значимы? Однозначный ответ на этот вопрос дает χ^2 – критерий Пирсона, имеющий в рассматриваемом случае значение 0,96. Данный результат меньше критического, которое равно 31,4, поэтому можно сделать вывод, что расхождения носят случайных характер [8].

Анализ тесноты связи между исследуемыми параметрами позволяет провести корреляция. Коэффициент корреляции

$r_{xy} = -0,861$. Как видно из данного значения, по шкале Чеддока, то связь между числом больничных коек и болезнями, характеризующиеся повышенным кровяным давлением и обратная.

Для оценки силы влияния сокращения количества больничных коек на увеличение болезней, характеризующиеся повышенным кровяным давлением было вычислено корреляционное отношение: $\eta = 0,7$, что показывает наличие высокой обратной связи согласно шкале Чеддока. Таким образом, в исследуемой ситуации 70 % болезней, характеризующиеся повышенным кровяным давлением объясняется изменением числа больничных коек, в то время как на долю других факторов приходится 30 % влияния.

На основе статического анализа можно утверждать, что болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением, зависят от сокращения числа больничных коек. Так как из-за самостоятельного лечения люди подвергаются усугублению заболеваний и смерти, поэтому необходимо оснащение ранней реабилитационной службы, что позволит существенно снизить смертность и повысить качество и доступность специализированной медицинской помощи больным.

Список литературы

[1] Глущенко В.А. Сердечно-сосудистая заболеваемость из важнейших проблем здравоохранения / В.А. Глущенко, Е.К. Иркиенко // Медицина и организация здравоохранения. – 2019. Т. 4. №1. 56-63 с.

[2] Конечная Д.И. Современные аспекты оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями системы кровообращения / Д.И. Конечная, А.А. Костенков // Новые задачи современной медицины. – 2019. Молодой ученый. 1-5 с.

[3] Поляков К.В. Некоторые аспекты организации специализированной медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях / К.В. Поляков, В.Ю. Бондарь, Т.В. Зайцева // Науки о здоровье. – 2010. Медицинские науки и общественное здравоохранение. 142-146 с.

[4] Алексеева А.Л. Общественное здоровье и здравоохранение: / А.Л. Алексеева [и др.] // Под ред. В.А. Миняева, Н.И. Вишнякова. – М.: МЕДпресс-информ, 2012. 656 с.

[5] Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/zdr2-2_2021.xls) (дата обращения: 10.11.2022).

[6] Федеральная служба государственной статистики: официальный сайт. – Москва. [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/zdr1-1_2021.xls) (дата обращения: 10.11.2022).

[7] Громыко Г.Л. Теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко. – М.: ИНФРА-М, 2013. 240 с.

[8] Гашев С.Н. Математические методы в биологии: анализ биологических данных в системе STATISTIKA / С.Н. Гашев, Ф.Х. Бетляева, М.Ю. Лупинос. – М.: Юрайт, 2019. 208 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Glushchenko V.A. Cardiovascular morbidity among the most important health problems / V.A. Glushchenko, E.K. Irkliencko // *Medicine and healthcare organization*. – 2019. Vol. 4. No. 1. 56-63 p.

[2] Konechnaya D.I. Modern aspects of providing medical care to patients with diseases of the circulatory system / D.I. Konechnaya, A.A. Kostenkov // *New tasks of modern medicine*. – 2019. Young scientist. 1-5 p.

[3] Polyakov K.V. Some aspects of the organization of specialized medical care for cardiovascular diseases / K.V. Polyakov, V.Yu. Bondar, T.V. Zaitseva // *Health Sciences*. – 2010. Medical Sciences and Public Health. 142-146 p.

[4] Alekseeva A.L. Public health and healthcare: / A.L. Alekseeva [et al.] // Ed. V.A. Minyaeva, N.I. Vishnyakova. – М.: MEDpress-inform, 2012. 656 p.

[5] Federal State Statistics Service: official site. – Moscow. [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/zdr2-2_2021.xls) (date of access: 11/10/2022).

[6] Federal State Statistics Service: official website. – Moscow. [Electronic resource]. – URL: <https://rosstat.gov.ru> (https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/zdr1-1_2021.xls) (date of access: 11/10/2022).

[7] Gromyko G.L. Theory of Statistics: Workshop / G.L. Gromyko. – М.: INFRA-M, 2013. 240 p.

[8] Gashev S.N. Mathematical methods in biology: analysis of biological data in the STATISTIKA system / S.N. Gashev, F.Kh. Betlyayeva, M.Yu. Lupinos. – М.: Yurayt, 2019. 208 p.

© А.Г. Цыганова, А.А. Заворотный, 2022

Поступила в редакцию 08.12.2022

Принята к публикации 22.12.2022

Для цитирования:

Цыганова А.Г., Заворотный А.А. Статистический анализ влияния увеличения болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением от сокращения больничных коек // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-4(24). С. 53-61. URL: <https://ip-journal.ru/>